

Н. І. Прейс, І. В. Савицький

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ АНГІОГЕНЕЗУ ЗА УМОВ ЗМОДЕЛЬОВАНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ

Authors' Information

Прейс Н. І. – <https://orcid.org/0000-0002-0026-6218>

Савицький І. В. – <https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Summary. Preys N. I., Savytskyi I. V. **STUDY OF MECHANISMS OF ANGIOGENESIS UNDER CONDITIONS OF SIMULATED DIABETIC RETINOPATHY.** - *International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv; e-mail:prof_s.i.v@ukr.net.* To date, despite numerous experimental studies, literature data on the pathogenesis of the development of diabetic retinopathy and treatment methods do not fully reflect the modern spectrum of pathogenetic mechanisms, as well as ways of correction aimed at the mechanisms of damage in this pathology. The goal is to study the mechanisms of angiogenesis under the conditions of simulated diabetic retinopathy. Research materials and methods. The study was conducted on 30 white sexually mature rats, which were divided into 2 groups: 1 group – intact animals (rats without pathology), 2 group – animals with simulated diabetic retinopathy. Evaluation of changes in indicators reflecting mechanisms of angiogenesis (PEDF and VEGF level) was carried out using immunoenzymatic analysis on the 60th and 120th day of the experiment. Research results. On the 60th day of observation, the level of VEGF in blood serum was 2.3 times ($p<0.05$) higher than the similar indicator of the intact control group. On the 120th day, there was also a tendency for this indicator to increase by 3.2 times ($p<0.05$) relative to intact rats and by 1.4 times ($p<0.05$) compared to the results obtained on the 60th day experimental studies. The level of PEDF on the 60th day in the group of animals with control pathology significantly decreased by 1.5 times ($p<0.05$) compared to the intact group, on the 120th day by 1.8 times ($p<0.05$), respectively. At the local level, it was established that the level of VEGF on the 60th day of experimental studies increased by 1.1 times, and on the 120th day - by 1.2 times ($p<0.05$) relative to the intact group. The concentration of PEDF in the intraocular fluid on the 60th day of observation decreased by 1.4 times ($p<0.05$) compared to intact animals, and on the 120th day – by 1.2 times ($p<0.05$), respectively.

Key words: pathogenesis, diabetic retinopathy, angiogenesis.

Реферат. Прейс Н. І., Савицький І. В. **ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ АНГІОГЕНЕЗУ ЗА УМОВ ЗМОДЕЛЬОВАНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ.** На сьогодні незважаючи на численні експериментальні дослідження, літературні дані щодо патогенезу розвитку діабетичної ретинопатії та методи лікування не в повній мірі відображують сучасний спектр патогенетичних механізмів, а також шляхи корекції, спрямовані на механізми пошкодження при даній патології. **Мета** – дослідження механізмів ангиогенезу за умов змодельованої діабетичної ретинопатії. **Матеріали та методи дослідження.** Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах, які були розподілені на 2 групи: 1 група –інтактні тварини (щури без патології), 2 група – тварини зі змодельованою діабетичною ретинопатією. Оцінку змін показників, що відображали механізми ангиогенезу (рівень PEDF та VEGF) проводили за допомогою імуноферментного аналізу на 60-у та 120-у добу експерименту.

Результати дослідження. На 60-у добу спостереження в сироватці крові рівень VEGF в 2,3 рази ($p < 0,05$) вище за аналогічний показник групи інтактного контролю. На 120-у добу відмічалася також тенденція до росту даного показника в 3,2 рази ($p < 0,05$) відносно інтактних щурів та в 1,4 рази ($p < 0,05$) порівняно із результатами, отриманими на 60-у добу експериментальних досліджень. Рівень PEDF на 60-у добу в групі тварин контрольної патології достовірно знижувався в 1,5 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактною групою, на 120-у добу – в 1,8 разів ($p < 0,05$) відповідно. На локальному рівні встановлено, що рівень VEGF на 60-у добу експериментальних досліджень підвищувався в 1,1 рази, а на 120-у добу – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відносно інтактної групи. Концентрація PEDF у внутрішньоочній рідині на 60-у добу спостереження знижувалася в 1,4 рази ($p < 0,05$) відносно інтактних тварин, а на 120-у добу – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно.

Ключові слова: патогенез, діабетична ретинопатія, ангиогенез.

Вступ. На сьогодні проблема цукрового діабету (ЦД) з огляду на його поширеність, тяжкість перебігу та ускладнень є однією із найактуальніших у світі. Міжнародна федерація діабету (IDF) зазначає, що у 2023 році ЦД діагностовано в 463 млн. осіб, з яких у 91 % – ЦД 2-го типу, а до 2045 року прогнозується зростання захворюваності на ЦД до 700 млн. осіб, що буде складати понад 10 % всієї популяції [1, 2].

Важливим є те, що за умов ЦД порушується більшість метаболічних процесів, що призводить до зростання ризику уражень тканин організму, а в перспективі може викликати серйозні діабетичні вторинні ускладнення. У зв'язку з відсутністю своєчасного звернення пацієнтів та пізньою діагностикою ЦД 2-го типу, на час встановлення діагнозу 50 % хворих вже мають ускладнення, пов'язані з розвитком мікро-та макроангіопатій, серед яких досить часто зустрічається діабетична ретинопатія (ДР). Ця патологія дедалі розповсюджується в світі, набуваючи ознак неінфекційної епідемії. На сьогодні накопичена численна кількість наукових праць, присвячена вивченню патогенетичних ланок ДР, однак деякі механізми все ще залишаються невивченими, що ускладнює діагностику та підходи до корекції даного захворювання. Ризик розвитку сліпоти у пацієнтів із ЦД в 2,4 раза більше, ніж у людей бездіабету. Майже 94 млн осіб мають ураження очей, що викликане діабетом [2, 6].

Незважаючи на численні експериментальні дослідження, літературні дані щодо патогенез виникнення ДР та методи лікування не в повній мірі відображують сучасний спектр патогенетичних механізмів, а також шляхи корекції, спрямовані на механізми пошкодження при даній патології.

Тому **метою нашого дослідження** було вивчення механізмів ангиогенезу за умов змодельованої діабетичної ретинопатії.

Матеріали та методи дослідження.

Експериментальне дослідження проведено на нелінійних щурах масою тіла 180,0–200,0 г. Контролем слугували інтактні щури, які внутрішньошлунково отримували дистильовану воду. Для відтворення ЦД 2-го типу використовували стрептозотоцинову модель. Дана модель дозволяє відтворити головні патогенетичні ланки ЦД 2-го типу у людини – порушення секреції та дії інсуліну і характеризується розвитком інтолерантності до вуглеводів, відносною недостатністю секреції інсуліну у відповідь на підвищений рівень глюкози та збереженням секреторної реакції на неглюкозні секретогени. З цією метою щурам одноразово внутрішньовенно вводили стрептозоточин («SigmaAldrich Chemie GmbH», Німеччина) дозою 65 мг/кг. Розчин стрептозоточину готували в 0,1 М цитратному буфері (рН 4,5). З метою зниження діабетогенної дії стрептозоточину за 15 хвилин до його введення, внутрішньоочеревинно вводили нікотинамід («Afton Pharma», Індія) дозою 230 мг/кг, який дозволяє зберегти до 40% запасів панкреатичного інсуліну у дослідних щурів, за рахунок чого у тварин розвивається стабільна базальна гіперглікемія [7].

Рівень VEGF та PEDF плазми визначали за допомогою імуноферментного аналізу на основі моноклональних антитіл (ELISA), призначеного для вимірювання рівнів VEGF (Quantikine, R&D Systems Inc) відповідно до інструкцій виробника [8, 9].

Робота з тваринами проводилася відповідно до «Загальних етичних принципів

експериментів на тваринах» (Україна, 2001), що узгоджується з положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986 р.), Закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [4].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення. Визнаним ключовим ангіогенним фактором у нормі та за патології, завдяки його біологічним властивостям, вважають, перш за все, VEGF, дію якого пов'язують із розвитком неоваскуляризації сітківки. Також останнім часом все більше робіт присвячено антиангіогенному фактору пігментного епітелію (PEDF), який демонструє значну антиангіогенну активність, інгібує міграцію та проліферацію ендотеліальних клітин, які відіграють основну роль у розвитку патологічної васкуляризації за умов ДР [1-3, 5, 10].

Тому доцільним в дослідженні патогенетичних ланок ДР, особливо в проліферативній стадії, є вивчення активності анти- та ангіогенних факторів на системному та локальному рівні. Встановлено, що на 60-у добу спостереження рівень VEGF в сироватці крові становив $98,6 \pm 8,4$ пг/мл, що в 2,3 рази ($p < 0,05$) вище за аналогічний показник групи інтактного контролю. На 120-у добу відмічалася також тенденція до росту даного показника в 3,2 рази ($p < 0,05$) відносно інтактних щурів та в 1,4 рази ($p < 0,05$) порівняно із результатами, отриманими на 60-у добу експериментальних досліджень (табл. 1).

Таблиця 1

Вивчення активності анти- та ангіогенних факторів на системному та локальному рівні за умов експериментальної діабетичної ретинопатії ($X \pm Sx$)

Показник	Інтактна група (n=10)	Контрольна група (n=20)	
		на 60-у добу	на 120-у добу
<i>сироватка крові</i>			
VEGF, пг/мл	$42,8 \pm 1,8$	$98,6 \pm 8,4^*$	$135,2 \pm 12,1^{**/**}$
PEDF, нг/мл	$60,4 \pm 2,4$	$40,8 \pm 1,1^*$	$32,7 \pm 1,2^{**/**}$
<i>внутрішньоочна рідина</i>			
VEGF, мкг	$80,4 \pm 9,2$	$89,62 \pm 10,81$	$94,8 \pm 12,6^*$
PEDF, протеїн%	$100,6 \pm 5,4$	$70,8 \pm 6,7^*$	$84,3 \pm 7,6^{**/**}$

Примітки:

1. * – $p < 0,05$ порівняно із інтактною групою тварин;
2. ** – $p < 0,05$ відносно показників, одержаних на 60-у добу;
3. n – кількість тварин у групі.

Рівень PEDF в сироватці крові на 60-у добу в групі тварин контрольної патології достовірно знижувався в 1,5 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактною групою, на 120-у добу – в 1,8 разів ($p < 0,05$) відповідно.

VEGF у внутрішньоочній рідині на 60-у добу експерименту підвищувався в 1,1 рази, а на 120-у добу – в 1,2 рази ($p < 0,05$) порівняно із інтактною групою тварин. При цьому вірогідних відмінностей на 60-у добу та 120-у добу спостереження не встановлено ($89,62 \pm 10,81$ мкг проти $94,8 \pm 12,6$ мкг). Підвищена концентрація VEGF на локальному рівні впливає на ендотелій капілярів, викликаючи проліферацію судин та прогресування ДР.

При дослідженні рівня PEDF у внутрішньоочній рідині на 60-у добу спостереження встановлено його зниження в 1,4 рази ($p < 0,05$) відносно інтактних тварин, а на 120-у добу – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно. Також встановлені достовірні відмінності ($p < 0,05$) показників між групами тварин на 60-у та 120-у добу експериментальних досліджень.

Відомо, що PEDF – природний антагоніст VEGF [9]. Одержані результати експериментального дослідження свідчать про достовірний ріст VEGF та зниження рівня PEDF вже на 60-у добу моделювання патології, що вказує на інтенсифікацію процесів

неоваскуляризації ураженої сітківки ока. Однак ще на 60-у добу дані показники були менш вираженими, що вказують на відсутність процесів проліферації на даному етапі моделювання.

Висновки. 1. Вивчення активності анти- та ангіогенних факторів за умов експериментальної діабетичної ретинопатії дозволило встановити, що на 60-у добу спостереження в сироватці крові рівень VEGF в 2,3 рази ($p < 0,05$) вище за аналогічний показник групи інтактного контролю. На 120-у добу відмічалася також тенденція до росту даного показника в 3,2 рази ($p < 0,05$) відносно інтактних щурів та в 1,4 рази ($p < 0,05$) порівняно із результатами, отриманими на 60-у добу експериментальних досліджень.

2. Рівень PEDF на 60-у добу в групі тварин контрольної патології достовірно знижувався в 1,5 разів ($p < 0,05$) порівняно з інтактною групою, на 120-у добу – в 1,8 разів ($p < 0,05$) відповідно.

3. На локальному рівні (в внутрішньоочній рідині) встановлено, що рівень VEGF на 60-у добу експериментальних досліджень підвищувався в 1,1 рази, а на 120-у добу – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відносно інтактної групи. Концентрація PEDF у внутрішньоочній рідині на 60-у добу спостереження знижувалася в 1,4 рази ($p < 0,05$) відносно інтактних тварин, а на 120-у добу – в 1,2 рази ($p < 0,05$) відповідно. Отже, дані результати також можуть вважатися маркером процесів неоваскуляризації за умов ДР та вказувати на тяжкість перебігу проліферації сітківки.

Література:

1. Михейцева І. М. Сучасний погляд на патогенетичні механізми діабетичної ретинопатії. *Фізіологічний журнал*. 2023. № 3 (69). С. 106–114.

2. Могілевський С. Ю., Бушуєва О. В., Натрус Л. В. Особливості діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу. *Архів офтальмології України*. 2017. № 1 (5). С. 37–44.

3. Патогенез і шляхи корекції діабетичної ретинопатії. Огляд / Л. В. Яніцька, Л. В. Гайова, Л. Ф. Осінська, Т. П. Прадій. *Медична наука України*. 2016. № 1-2 (12). С. 94–99.

4. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61.

5. Слободян О. М., Пенішкевич Я. І. Морфологічна оцінка діабетичної ретинопатії. *Клінічна анатомія та оперативна хірургія*. 2022. № 4 (21). С. 89–97.

6. An evidence map of clinical practice guideline recommendations and quality on diabetic retinopathy / Y. Sun, Y. T. Cai, J. Chen et al. *Eye (London, England)*. 2020. Vol. 34(11). P. 1989–2000.

7. Animal models of diabetes mellitus for islet transplantation / N. Sakata, G. Yoshimatsu, H. Tsuchiya et al. *Experimental diabetes research*. 2012. Vol. 2012.e256707.

8. Anti-VEGF crunch syndrome in proliferative diabetic retinopathy: A review / Y. Tan, A. Fukutomi, M. T. Sun et al. *Survey of ophthalmology*. 2021. Vol. 66(6). P. 926–932.

9. Anti-VEGF treatment for myopic choroid neovascularization: from molecular characterization to update on clinical application / Y. Zhang, Q. Han, Y. Ru et al. *Drug design, development and therapy*. 2015. Vol. 9. P. 3413–3421.

10. Frontiers in diabetic retinal disease / M. E. W. Torm, T. F. Dorweiler, W. Fickweiler et al. *Journal of diabetes and its complications*. 2023. Vol. 37(2). P. 108386.

Внесок автора (-ів)/ authors' contribution

Концептуалізація (AAA), методологія (BBBB); формальний аналіз (CCC) курування даних (EEE, BBB) – Савицький І.В.

Написання статті (CCC, ДДД): статистична обробка матеріалів (AAA, BBB, CCC) – Прейс Н.І.

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ДП

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 23.05.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 614.876:616-055.6:577.122:616-092.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12688306>

Г. Ф. Степанов, Р.С. Вастьянов, А. А. Дімова, А.Г. Васильєва

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ДИНАМІКУ МАСИ ТІЛА ТА СТАН СИСТЕМИ КРОВІ ТВАРИН

Одеський національний медичний університет

Authors information

Степанов Г.Ф.

<https://orcid.org/0000-0002-8242-8689>

Вастьянов Р.С.

<https://orcid.org/0000-0001-8585-2517>

Дімова А.А.

<https://orcid.org/0000-0002-3355-6799>

Васильєва А.Г.

<https://orcid.org/0000-0002-7389-6966>

Summary. Stepanov G. F., Vastyanov R. S., Dimova A. A., Vasilyeva A. G. **THE INFLUENCE OF IONIZING RADIATION DIFFERENT DOSES ON THE BODY WEIGHT DYNAMICS AND THE BLOOD SYSTEM OF ANIMALS.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: medchem@ukr.net.* There was a significant increase in the number of people exposed to ionizing radiation in the human population over the past half century. The number of married couples in which the parents were exposed to radiation is significantly increasing. With a single, and even more so chronic, influence of small doses of radiation, the mechanisms of hematopoietic system radiogenic changes development are more complex than those with sublethal and lethal doses which still do not have a final explanation. The purpose of the work is to study the dynamics of body weight and hematological parameters in intact and sexually mature animals irradiated at various doses. The expressed changes in general rats' condition and in their blood system are recorded throughout the post-ionizing period. These changes were characterized by a animals' general condition disturbance after exposure to the maximal dose of ionizing radiation. The worst general condition of the animals was recorded on the 15th day after irradiation, which was manifested by rats' immobility, poor appetite and a significant decrease in body weight. A dose-dependent blood cells number decrease was recorded in rats after ionizing radiation. The expressed hematological changes were recorded on the 3rd day of the trial, the blood cells absolute number maximal suppression was recorded on the 15th day after irradiation. The authors conclude that it is advisable to use drugs with hematoprotective properties in post-radiation dysfunctions complex pharmacological treatment.

Key words: ionizing radiation, body weight, blood system, pathophysiological mechanisms, hemopoiesis, complex pathogenetically oriented pharmacological correction